

Evaluación de impacto de Matrícula Digital: evidencia sobre la simplificación administrativa, costos, y la percepción de directores y padres en el sistema educativo peruano

Oliver A. Elorreaga - <https://orcid.org/0000-0003-0181-5378>;
 oelorreaga@minedu.gob.pe
 Unidad de Seguimiento y Evaluación Estratégica

Resumen

Introducción: la Matrícula Digital es una iniciativa del Ministerio de Educación para digitalizar la matrícula en instituciones educativas públicas de educación básica, simplificando trámites, reduciendo barreras y mejorando la experiencia para padres y directores. Esta evaluación de impacto analiza los efectos de este proyecto en la eficiencia administrativa, la equidad en la asignación de vacantes y la percepción de los usuarios. **Métodos:** diseño cuasiexperimental de cuña escalonada no aleatorio, comparando un grupo tratado (escuelas que implementaron la Matrícula Digital entre 2021 y 2024) y un grupo control (escuelas que la implementarán entre 2025 y 2027). La muestra incluyó 1867 directores y 4256 padres, con cuestionarios telefónicos aplicados entre mayo y junio de 2024, complementados con datos administrativos del SIAGIE y otras fuentes oficiales. Se evaluaron indicadores como requisitos documentarios, costos operativos, satisfacción y percepción de transparencia. **Resultados:** la evaluación mostró impactos positivos en la simplificación administrativa, reduciendo la solicitud de documentos y los costos operativos, notificado por directores y padres ($OR < 1$, $p < 0,05$). Los padres

reportaron menos necesidad de hacer colas ($OR: 0,62$, $p < 0,01$), pero enfrentaron percepciones de pagos innecesarios ($OR: 1,56$, $p < 0,01$) y dificultades con la asignación de vacantes a su primera opción ($OR: 0,45$, $p < 0,01$), aunque no hubo diferencias en las tres primeras opciones. Los directores mostraron alta satisfacción, especialmente con el registro automático de vacantes; por otro lado, los padres reportaron menor satisfacción con una percepción más baja de transparencia y justicia ($OR: 0,60$, $p < 0,01$), en comparación con la matrícula tradicional. **Discusión:** los resultados indican que la Matrícula Digital tiene el potencial de mejorar el proceso de matrícula al reducir barreras administrativas y costos, pero persisten desafíos en la percepción de los usuarios. Se recomienda fortalecer los canales de comunicación, optimizar la plataforma para reducir tiempos de espera y abordar la percepción de pagos innecesarios.

Palabras clave: Matrícula Digital; Matrícula Online; Educación Básica; Sistema Centralizado de Asignación Escolar.

Abstract

Introduction: Digital Enrollment (MD) is an initiative by the MINEDU to digitalize the school enrollment process in public schools, aiming to simplify administrative procedures, reduce barriers to educational access, and improve the enrollment experience for parents and directors. This impact evaluation analyzes the effects of MD on administrative efficiency, equity in the allocation of spots, and user perceptions. **Methods:** A non-random stepped wedge quasi-experimental design was used, comparing a treatment group (schools that implemented MD between 2021 and 2024) and a control group (schools that will implement MD between 2025 and 2027). The sample included 1,867 directors and 4,256 parents, with telephone surveys conducted between May and June 2024, supplemented with administrative data from SIAGIE and other official sources. Indicators evaluated included document requirements, operational costs, satisfaction, and perceived transparency. **Results:** The evaluation showed positive impacts on administrative simplification, reducing document requests and operational costs, as reported by both directors and parents (OR < 1, $p < 0.05$). Parents reported less need to wait in line (OR: 0.62, $p < 0.01$) but faced perceptions of unnecessary payments (OR: 1.56, $p < 0.01$) and difficulties in obtaining placements at their first-choice schools (OR: 0.45, $p < 0.01$), although there were no differences in the top three choices. Parents' satisfaction was lower compared to traditional enrollment, with a lower perception of transparency and fairness (OR: 0.60, $p < 0.01$). **Discussion:** The results indicate that MD has the potential to improve the enrollment process by reducing administrative barriers and costs, but challenges persist in user perception. It is recommended to strengthen communication channels, optimize the platform to reduce wait times, and address perceptions of unnecessary payments.

Key words: Digital Enrollment; Online Enrollment; Basic Education; Centralized School Allocation System.

Introducción¹

En el marco de la Política de Gobierno Digital, la Dirección de Gestión Escolar (DIGE), en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), desarrolló el proyecto piloto denominado Matrícula Digital (MD), con el objetivo de democratizar el acceso a la educación a través de la digitalización del proceso de matrícula. Este sistema en línea busca garantizar un acceso seguro y eficiente para las familias, facilitando la gestión de vacantes y preferencias escolares por parte de los directivos y padres de familia.

Desde su piloto en 2020 en la UGEL Tacna, la MD se ha expandido progresivamente a regiones como Madre de Dios, Arequipa, Moquegua y Lima Provincias. En 2023, la DIGE, en coordinación con la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE), diseñó el marco metodológico para evaluar el impacto de la MD. En 2024, se realizó la recolección de datos mediante encuestas telefónicas dirigidas a beneficiarios y no beneficiarios, cuyos hallazgos se presentan en este documento.

Situación actual y propuesta de MD

El sistema tradicional de matrícula en Perú enfrenta limitaciones que justifican la adopción de la MD, alineado con la Norma sobre el Proceso de Matrícula en la Educación Básica (Minedu, 2020). Investigaciones en países de la región han identificado algunos desafíos del sistema presencial:

- 1. Procesos engorrosos:** la descentralización del sistema exige que las familias cumplan requisitos adicionales que frecuentemente exceden la normativa, lo que genera altos costos de tiempo y esfuerzo (Aguilera *et al.*, 2022).
- 2. Falta de transparencia:** prácticas de favoritismo y discriminación, que permiten que factores económicos influyan en la asignación de vacantes (Carrasco & Honey, 2019).
- 3. Uso de recursos:** costos operativos significativamente más altos. Por ejemplo, en Chile, la digitalización redujo el costo por estudiante de \$23,7 a \$4,2 (Aguilera *et al.*, 2022).

1. Importante: Nuestra oficina se preocupa por utilizar un lenguaje inclusivo que no discrimine entre hombres y mujeres. Sin embargo, actualmente no existe consenso entre los lingüistas sobre la forma adecuada de lograrlo en nuestro idioma. Con el fin de evitar una sobrecarga al utilizar el recurso de "o/a" para señalar la inclusión de ambos sexos en español, hemos optado por emplear el masculino genérico clásico. Cabe destacar que todas las menciones en este género siempre representan tanto a hombres como a mujeres.

- 4. **Falta de información:** la comunicación ineficaz limita el acceso de los padres a información clave sobre vacantes (Arteaga *et al.*, 2022).
- 5. **Resiliencia ante emergencias:** vulnerabilidad del sistema presencial ante situaciones como la pandemia COVID-19 y desastres naturales (ej. inundaciones) (Gaffar *et al.*, 2021).

Matrícula Digital

La MD es una iniciativa que se alinea con los objetivos de la Política de Gobierno Digital y que responde a los desafíos previamente identificados en distintos contextos del sistema presencial, con el propósito de:

1. Proveer información actualizada sobre vacantes, permitiendo a las familias acceder a opciones educativas acordes a sus preferencias.
2. Garantizar una herramienta digital segura que respete la normativa vigente de matrícula en instituciones educativas públicas.
3. Facilitar el registro oportuno de estudiantes en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE).

El proceso de matrícula digital está dirigido a estudiantes que ingresan por primera vez a una I.E. (primeros ingresos o traslados), ya que el registro de quienes cursaron el año anterior en la misma institución ocurre por continuidad. Los nuevos postulantes deben crear una cuenta en la plataforma de MD y seleccionar hasta 20 IE en orden de preferencia.

Si la demanda supera las vacantes disponibles, se aplican los criterios de prioridad establecidos en la Resolución Ministerial N.º 447-2020-MINEDU:

- **Prioridad para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)** asociadas a discapacidad leve o moderada, reservando un mínimo de dos vacantes por aula en las IE de Educación Básica Regular (EBR) y Educación Básica Alternativa (EBA).

- **Preferencia para estudiantes con hermanos o hermanas** que hayan cursado el año escolar previo en la misma IE o programa.

Más allá de estas dos condiciones, la asignación sigue un criterio de preferencia y disponibilidad de vacantes. Si la demanda sigue superando la oferta, se implementa una asignación aleatoria que garantiza la transparencia y equidad del proceso. Posteriormente, los postulantes deben confirmar su matrícula en la IE asignada. En caso de no haber recibido una asignación, o no haberla aceptado, pueden participar en una segunda ronda de asignación, eligiendo entre las IE con vacantes disponibles.

La MD se enmarca en lo que la literatura identifica como sistemas centralizados de asignación, demostrando eficiencia en la asignación de vacantes y transparencia en el proceso (Abdulkadiroğlu *et al.*, 2017; Aguilera *et al.*, 2022; Arteaga *et al.*, 2022; Carrasco *et al.*, 2019; Carrasco & Honey, 2019). La MD se implementa desde el segundo trimestre hasta el primer trimestre del año siguiente, enfocándose en directivos de las II. EE. y estudiantes de inicial y 1.º de primaria en escuelas públicas.

Los componentes clave de la MD son:

- **Tecnológico:** mantenimiento y mejora continua del Sistema de Matrícula Digital (SMD), incluyendo el desarrollo de mejoras y soporte continuo.²
- **Territorial:** promover la comunicación efectiva entre el equipo de MD, las Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED)³ y aliados estratégicos locales.
- **Atención a familias:** asegurar la atención oportuna a la población objetivo, incluyendo el apoyo en el registro de solicitudes a familias con acceso limitado a tecnología.⁴
- **Difusión y comunicaciones:** producir y difundir información didáctica y culturalmente pertinente sobre el SMD y el proceso de solicitud de vacantes⁵.

2. La Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicación (OTIC) está a cargo de dichas funciones.

3. Direcciones Regionales de Educación (DRE), y las Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), con especialistas territoriales (ET) brindando acompañamiento.

4. Este componente tiene dos actividades, i) atender consultas relacionadas a SMD y ii) apoyar en el registro de solicitudes a familias con poco o nulo acceso a dispositivos digitales. Se contratan operadores y facilitadores para la atención de directivos y familias.

5. Esto se realiza tanto en medios masivos (radio, televisión y redes sociales), así como material impreso (*banner, flyer*).

Antecedentes internacionales

Los sistemas centralizados de asignación han demostrado mejorar la eficiencia en la matrícula escolar al facilitar la asignación de estudiantes a II. EE. de su preferencia, reducir el riesgo de no ser asignado, aumentar la transparencia y disminuir la discriminación en el proceso (Abdulkadiroğlu *et al.*, 2017; Aguilera *et al.*, 2022; Arteaga *et al.*, 2022; Carrasco *et al.*, 2019; Carrasco & Honey, 2019). Sin embargo, la mayoría de estudios sobre estos sistemas se enfocan en indicadores operativos, sin evaluaciones de impacto que comparen sus resultados con sistemas tradicionales (Chamilco *et al.*, 2023; Cruz-Aguayo *et al.*, 2022; Mayo *et al.*, 2022).

En América Latina, Chile⁶ implementó su sistema de matrícula digital en 2016 y lo expandió a nivel nacional en 2019 (Honey & Carrasco, 2023; Irrázaval, 2021; Rodríguez-Garcés *et al.*, 2022), aunque los estudios disponibles se centran en la experiencia de los usuarios, sin un enfoque claro en la medición del impacto. Ecuador⁷ adoptó su sistema en 2016, mientras que Colombia,⁸ Brasil⁹ y Argentina¹⁰ han seguido procesos graduales con autonomía local. Uruguay¹¹ planea una implementación nacional en 2025, aunque ya existían iniciativas parciales según el nivel educativo.

En la región, la tendencia es hacia la centralización y digitalización de la matrícula, aunque en muchos países sigue dependiendo de dinámicas locales, particularmente en la asignación de vacantes. En contextos internacionales como Suiza, Alemania, Francia,¹² España,¹³ Canadá¹⁴ y EE.UU.,¹⁵ el grado de digitalización varía según la región o ciudad, con matrículas presenciales aún vigentes en zonas de menor densidad poblacional. Considerando estas experiencias, esta evaluación se fundamenta en un análisis de Teoría de Cambio, que permite visualizar los objetivos y medios de la intervención con lógica

causal. Este enfoque facilita la comprensión de cómo la MD puede mejorar el acceso a la educación y se desarrolla en el Anexo 1.1 del presente documento.

Objetivos del estudio

Con base en la revisión de literatura y reuniones de coordinación entre DIGE y USE, se definió el objetivo general de evaluar el impacto de MD en la matrícula, asignación de vacantes, y reducción de barreras al acceso educativo; además de evaluar la percepción de los padres o apoderados.

Las preguntas de investigación abordadas son:

- **Pregunta 1:** ¿Cómo ha contribuido la Matrícula Digital a reducir barreras administrativas y mejorar la equidad en el acceso a la educación inicial y a 1.º de primaria, considerando factores como requisitos, costos y procesos de selección?
- **Pregunta 2:** ¿Qué impacto ha tenido la implementación de la Matrícula Digital en la experiencia de padres y directores en términos de satisfacción, transparencia, eficiencia y equidad en los colegios que participaron en el programa?

Metodología

Diseño de la evaluación

La evaluación cuantitativa mide la eficacia de la MD comparando un grupo tratado y un grupo control con condiciones similares. Ante las limitaciones para implementar un diseño experimental puro en el contexto de la expansión de la MD, se optó por un diseño cuasiexperimental de cuña escalonada no aleatorio. Este enfoque utiliza como grupo control a cohortes que integrarán a la MD en el futuro, cumpliendo los mismos criterios de inclusión que los grupos tratados. El análisis se centra en las diferencias de resultados entre ambos grupos para estimar el impacto de la MD.

6. <https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/>; (Ministerio de Educación, Chile, 2024).

7. <https://juntos.educacion.gob.ec/>; (Ministerio de Educación, Ecuador, 2024).

8. <https://matriculas.educacionbogota.edu.co/primaria/> (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2024).

9. <https://prematricula.mage.educacaomais.com.br/pre-registracion/1/login> ; <https://matriculafacil.rj.gov.br/> (Secretaría de Estado de Educação do Rio de Janeiro, 2024).

10. <https://buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/inscripcionescolar> ; (Municipio de Buenos Aires, Argentina, 2024).

11. <https://www.anep.edu.uy/nuevo-portal-inscripci-n-web-para-estudiantes-educaci-n-p-blica> (Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Uruguay, 2024).

12. <https://www.education.gouv.fr/l-inscription-au-college-11987> ; (Ministerio de Educación, Francia, 2024).

13. <https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-ciudadano> ; (Comunidad de Madrid, 2024).

14. <https://epsb.ca/schools/register/> ; (Municipio de Edmonton, Alberta-Canadá, 2024).

15. <https://www.cps.edu/schools/apply-enroll/> ; (Chicago Public Schools Website, 2024).

El diseño considera los siguientes elementos clave:

- **Población:** niños de 3 a 5 años (ciclo II de educación inicial) y estudiantes de 1.º de primaria, beneficiarios directos de la MD.
- **Intervención:** digitalización del proceso de matrícula, sistematización de información de vacantes y asignación automatizada.
- **Grupo de comparación:** familias en UGEL que aún no han sido tratadas, permitiendo así la construcción de un grupo control.
- **Resultados:** indicadores como eficiencia del proceso (documentos solicitados, tiempo invertido), personal y costos requeridos, y satisfacción con el servicio.
- **Periodo de recolección:** del 20 de mayo al 13 de junio de 2024, para directivos y padres.

El grupo tratado abarca las II. EE. que implementaron MD entre 2021-2024, mientras que el grupo control corresponde a II. EE. de las cohortes 2025-2027, según el plan de expansión de la MD. La evaluación se enfocó en resultados iniciales e intermedios, obtenidos mediante cuestionarios telefónicos dirigidos a padres y directores, proporcionando una base para valorar la efectividad del programa y su impacto en el proceso de matrícula.

Indicadores de resultado

Las principales variables evaluadas para los directores incluyeron: simplificación de requisitos documentarios, percepción del apoyo y asistencia técnica, satisfacción con el proceso de matrícula y la implementación de la MD, además de costos operativos relacionados con la matrícula. Para los padres, se midieron indicadores como la percepción de la transparencia y justicia en la asignación de vacantes, tiempo y facilidad del proceso de matrícula, la satisfacción general y la percepción de pagos innecesarios. Todos los indicadores fueron validados y previamente coordinados entre la USE y la DIGE.

Muestra y recolección de información

La recolección de información se realizó mediante dos cuestionarios telefónicos dirigidos a directores y padres de familia, aplicados entre el 20 de mayo y el 13 de junio de 2024. Estos cuestionarios, diseñados por la USE, capturaron indicadores de impacto y operativos. La muestra inicial incluyó 3349 directores y 9491 padres, de los cuales se obtuvieron respuestas de 1867 directores (56%) y 4256 padres (45%).

La representatividad de la muestra es sólida a nivel de cohortes, lo que permite comparaciones generales entre grupos tratados por MD y los no tratados (grupo control que utiliza la matrícula tradicional). Además de los cuestionarios, se utilizaron fuentes complementarias de información, como el SIAGIE Estudiantes (actualizado al 17 de abril de 2024); el SIAGIE Directorio de Directores (actualizado al 1 de marzo de 2024); el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y el Padrón Web de IE de Minedu Escale (actualizado al 26 de junio de 2024).

Resultados

Resultados: impacto en directivos

Simplificación en requisitos: se redujo la solicitud de documentos como certificados de notas y «otros requerimientos» ($OR < 1$, $p < 0,05$); (Anexo 1.3, Tablas 13 y 17). Esto indica que la MD contribuye tanto a la simplificación administrativa, como a la reducción de barreras en el acceso a la educación. Por otro lado, persisten algunos requerimientos: el recibo de servicios como requisito es ligeramente mayor en el grupo MD ($OR: 1,39$, $p=0,07$), lo que indicaría que este requisito podría usarse informalmente para asegurar la proximidad geográfica de los usuarios a su IE preferida (Anexo 1.3, Tabla 13).

Personal y costos: en II. EE. con MD, se observó una reducción promedio de 0,5 personas contratadas adicionalmente, junto con una disminución ajustada de costos por IE de S/ 23. Sin embargo, las diferencias en promedios simples fueron menores (S/ 2 en toda la muestra y S/ 39 entre quienes reportaron algún gasto). Además, estos efectos pueden variar dependiendo de factores operativos adicionales, como la mayor probabilidad de requerir servicio de internet ($OR: 1,54$, $p < 0,05$), lo que podría compensar parte

del ahorro generado. Esto resalta la necesidad de análisis cualitativos más detallados (Anexo 1.3, Tabla 14).

Apoyo y asistencia: la mayoría de los directivos en MD (86-88%) reportaron haber recibido asistencia técnica específica en áreas como el registro de metas de atención y la coordinación con especialistas territoriales. Un 78% recibió orientación en el registro de solicitudes de matrícula, y la asistencia general sobre el proceso de matrícula alcanzó el 96%. Esto sugiere una implementación que ha contado con los canales de asistencia técnica previstos por la iniciativa, lo que ha permitido brindar un soporte efectivo a los directivos en la gestión de la MD (Anexo 1.3, Figuras 4 y 5).

Preferencias de comunicación: según los directores, los medios preferidos para recibir información sobre MD fueron las redes sociales (45%) y el correo electrónico (41%), seguidos de reuniones virtuales (31%) y presenciales (27%). Los menos preferidos fueron SMS, llamadas, y material impreso (<10%). Aunque la opción de una página web fue una de las respuestas menos seleccionadas (9%); (Anexo 1.3, Figura 7), no se puede descartar que sea una fuente confiable de información oficial, más allá de su utilidad *para recibir información*.

Preferencias de capacitación: la mayoría de los directores prefirió las capacitaciones presenciales / talleres (52%) o virtuales (49%), destacando la importancia de un enfoque interactivo. Otros formatos como videos tutoriales (36%) y seminarios web (20%) fueron seleccionados con menor frecuencia; mientras que guías o manuales en línea y otros (7%) fueron las opciones menos elegidas (Anexo 1.3, Figura 8).

Satisfacción general: los niveles de satisfacción (Satisfecho / Muy Satisfecho) fueron altos en asistencia técnica (79%), soporte informático (70%), reporte a directivos (69%) y registro automático (64%), y con los puntos de atención (61%). Esto sugiere una aceptación general positiva del proceso. Sin embargo, estos resultados deben analizarse junto con las dificultades identificadas para orientar mejoras futuras (Anexo 1.3, Figura 6).

Resultados: impacto en padres

Satisfacción general: los niveles de satisfacción (Satisfecho / Muy Satisfecho) fueron altos en asistencia técnica (79%), soporte informático (70%), reporte a directivos (69%) y registro automático (64%), y con los puntos de atención (61%). Esto sugiere una aceptación general positiva del proceso, pero a mejorar leyendo estos resultados junto con los relacionados a las dificultades del proceso (Anexo 1.3, Tabla 9).

Recepción de información insuficiente: los padres MD tuvieron una menor probabilidad de recibir información clara y suficiente (OR: 0,63; $p < 0,01$), lo que evidencia la necesidad de fortalecer la comunicación efectiva, una componente clave de la TdC (Anexo 1.3, Tabla 16).

Requisitos documentarios: la MD simplificó significativamente el proceso al reducir requisitos como certificados de bautizo (OR: 0,36, $p < 0,01$), exámenes de ingreso (OR: 0,37, $p < 0,01$) y otros documentos (OR < 1; $p < 0,05$). Sin embargo, algunos requisitos, como el pago exigido por la Asociación de Padres de Familia (APAFA) y el recibo de servicios básicos, no mostraron diferencias significativas (Anexo 1.3, Tabla 17).

Percepción de pagos innecesarios: aunque se redujeron algunos costos, como el pago de matrícula (OR: 0,68; $p < 0,05$), los padres MD reportaron una mayor percepción de pagos innecesarios (OR: 1,56; $p < 0,01$). Esta percepción se basa en lo que los padres consideran como «innecesario», ello incluye diversos cobros, algunos de los cuales podrían ser irregulares, aunque no fue posible confirmarlo en el cuestionario. Esto podría estar influenciado por diferencias entre IE y contextos territoriales que superan el alcance de la MD (Anexo 1.3, Tabla 18).

Asignación de vacantes: los padres MD tuvieron más dificultades para obtener vacantes en su primera opción (OR: 0,45; $p < 0,01$) y percibieron un proceso que tomó un tiempo mayor a la expectativa (OR: 1,17; $p < 0,01$). No obstante, el proceso permitió mayor contacto con otras IE (OR: 1,24; $p < 0,01$), lo que podría reflejar o mayor libertad de elección, o una incertidumbre acerca del proceso de matrícula (Anexo 1.3, Tabla 20).

Tiempo para concretar la matrícula: aunque los padres MD percibieron que el proceso tomó más tiempo (5 días más en promedio), los datos de SIAGIE revelaron que el tiempo real de consecución de la matrícula fue 1 día menor en MD. Además, el desfase entre la «fecha de registro» y la «fecha de matrícula», indicador de rezago administrativo, fue 4 días menor en el grupo MD.

Satisfacción y percepción de justicia: los padres MD reportaron menor satisfacción general (OR: 0,38, $p < 0,01$) y una percepción más baja de transparencia y justicia (OR: 0,60, $p < 0,01$). Además, consideraron el proceso menos fácil (OR: 0,20, $p < 0,01$), lo que subraya la necesidad de una estrategia comunicacional que destaque las virtudes de MD y disipe la percepción de una «caja negra» en la asignación de vacantes (Anexo 1.3, Tabla 21).

Menor necesidad de hacer colas y problemas operativos: los padres MD reportaron menos necesidad de hacer colas (OR: 0,62; $p < 0,01$), aunque un 16% mencionó problemas con el envío de documentos y un 22% reportó demoras en la obtención de vacantes (Anexo 1.3, Tabla 20).

Discusión

Principales hallazgos y limitaciones

La evaluación de la MD muestra avances importantes en términos de simplificación administrativa y reducción de costos, aspectos clave para la mejora de los procesos, tal como se ha observado en otras implementaciones de sistemas de asignación escolar en diferentes contextos. Sin embargo, los hallazgos también evidencian desafíos persistentes en la percepción de los usuarios, especialmente entre los padres, quienes reportaron preocupaciones sobre la transparencia y la equidad del sistema. Estos desafíos coinciden con hallazgos en la literatura sobre mecanismos usados en la asignación escolar como el Boston Mechanism (BM), el Gale-Shapley Mechanism (GS) y el Top Trading Cycles (TTC), donde la falta de transparencia en las reglas de prioridad pudo generar percepciones de injusticia por parte de los apoderados.

Ambos grupos, padres y directivos, coinciden en la tendencia hacia la simplificación de requisitos y en la percepción de una Asistencia Técnica (AT) adecuada, reflejando avances en la MD. Además, ambos resaltan la menor solicitud de documentos innecesarios y fuera de la norma vigente, como certificado de bautizo y exámenes de ingreso / entrevistas, indicando una matrícula más ágil y eficiente. Sin embargo, persisten desafíos en el proceso que afectan tanto a directivos como a padres. Mientras que los directivos reportaron una mayor satisfacción y una percepción de simplificación en el proceso, los padres, en cambio, indicaron menor satisfacción y una percepción de menor transparencia, lo que sugiere discrepancias significativas entre ambos grupos debido a sus diferentes roles y experiencias durante el proceso.

En términos de eficiencia y transparencia, la literatura sobre mecanismos de asignación escolar, como los estudios de Feinberg & Lubienski (2008) subraya que, aunque los sistemas como la MD son eficientes en la simplificación del proceso, deben abordar los desafíos derivados de la información asimétrica y las preocupaciones de los usuarios sobre la equidad y la asignación de vacantes de manera aleatoria, especialmente cuando la priorización solo se da por criterios limitados (como tener hermanos en la misma escuela).

Los directivos perciben mayor previsibilidad del proceso, mientras que los padres experimentan demoras y dificultades en la asignación de vacantes, así como preocupaciones sobre la transparencia. Esto sugiere que, aunque las mejoras administrativas han sido significativas, no siempre se han traducido en una mejor experiencia para las familias, lo que resalta la necesidad de alinear la eficiencia operativa con una comunicación más clara y accesible. Además, el hecho de que, tras priorizar las vacantes para estudiantes con hermanos o con NEE, el sistema recurra a una asignación aleatoria, refuerza la transparencia del proceso y reduce la manipulación estratégica que podría ocurrir en sistemas como el BM (Pathak & Sönmez, 2013; Chen & Sönmez, 2006), lo que, a su vez, mejora la percepción de equidad en los sistemas de asignación

Sin embargo, considerando la coyuntura regional en la que se evalúa la continuidad del equivalente a MD en Chile, el Sistema de Admisión Escolar (SAE), con una posible suspensión temporal para 2026 (Ministerio de Educación, Chile, 2024; CNN Chile, 2024), mientras en Uruguay (ANEP, 2024) se impulsa un sistema de matrícula escolar *online*, es importante tener en cuenta las críticas que surgen en torno a la transparencia y equidad en los sistemas similares a la MD. Es importante recordar que la transición en el pasado entre mecanismos como el BM y variantes, hacia el GS o TCC, está impulsada por una necesidad común: asegurar la aceptabilidad del sistema por parte de los usuarios, es decir, los estudiantes, apoderados e instituciones educativas.

La metodología cuasiexperimental de cuña escalonada utilizada para esta evaluación tiene limitaciones, especialmente debido a la falta de aleatorización en las fases de expansión del sistema. Esto reduce la capacidad de hacer inferencias causales sobre el impacto de la MD. Para futuras expansiones de esta iniciativa se recomienda aplicar una aleatorización, y asegurar la no contaminación entre grupos. Además, las diferencias entre cohortes podrían estar influenciadas por tendencias naturales no relacionadas con la MD, por lo que se priorizó una comparación global. Futuras evaluaciones con datos longitudinales podrían mejorar la validez de los resultados.

Agenda futura

Impacto en diferentes grupos: es importante examinar si existen diferencias significativas en la experiencia y percepción del proceso de matrícula entre diferentes grupos de padres, considerando su ubicación geográfica, cohorte de expansión, nivel educativo, y acceso a tecnología. Esto permitiría identificar segmentos específicos que podrían beneficiarse de estrategias de intervención más adaptadas a sus necesidades. Los estudios sobre mecanismos de asignación escolar, como el de Figueroa *et al.* (2019), sugieren que una segmentación más detallada de los grupos beneficiados podría mejorar la eficiencia y equidad de los programas.

Eficacia a largo plazo: evaluar si la MD reduce la carga administrativa y mejora la satisfacción de los usuarios a lo largo del tiempo es fundamental. Un

análisis posterior debería incluir tanto la sostenibilidad de los beneficios como los desafíos persistentes (p. ej., tiempos de espera, costos). Asimismo, es crucial monitorear la adaptación y capacidad de MD para responder a un volumen creciente de usuarios, evitando nuevas barreras o sobrecarga del equipo que gestiona el sistema. En este sentido, la literatura sobre la competencia en los sistemas escolares, como lo discuten Feinberg & Lubienski (2008), sugiere que una mayor competencia entre proveedores de servicios educativos podría impulsar la innovación y mejorar la calidad del proceso a largo plazo.

Percepción de transparencia y barreras: sería importante profundizar en aspectos cualitativos para comprender las experiencias de directores y padres. Para los directores, explorar con mayor detalle los costos y la necesidad de personal adicional para el proceso de matrícula, así como el apoyo requerido para implementar la MD, podría proporcionar información útil. Para los padres, convendría identificar expectativas, dudas y sugerencias que podrían contribuir a mejorar la implementación y aceptación de la MD. Además, como señala Kojima & Ünver (2011), mejorar la transparencia y la información disponible para los usuarios puede tener un impacto significativo en la satisfacción y confianza de estos en el sistema.

Conclusiones

Hallazgos principales

La implementación de la Matrícula Digital (MD) en Perú ha demostrado ser exitosa en varios aspectos, especialmente en la simplificación de procesos administrativos y en la reducción de costos operativos. La digitalización ha permitido una mayor eficiencia en el manejo de vacantes y la gestión de solicitudes, lo que ha generado ahorros significativos tanto para las escuelas como para las familias. Sin embargo, a pesar de estos avances, las percepciones de los usuarios, especialmente de los padres, indican que aún existen desafíos relacionados con la transparencia, la equidad en la asignación de vacantes y la percepción de pagos innecesarios.

El diseño cuasiexperimental de la evaluación ha proporcionado una visión valiosa del impacto de MD, pero las limitaciones en la aleatorización de las cohortes y la variabilidad en la implementación regional requieren un enfoque más robusto para futuras evaluaciones. Se recomienda considerar la aleatorización y escalamiento gradual en futuras expansiones para obtener resultados más confiables.

Lecciones y áreas de mejora

Fortalecimiento de la comunicación: es crucial mejorar la claridad y accesibilidad de la información proporcionada a los padres. A pesar de los avances, los padres aún reportaron una comunicación insuficiente, lo que sugiere la necesidad de optimizar los canales de información, como redes sociales y hacer que la información clave sea más comprensible y accesible.

Optimización de tiempos: aunque la MD ha reducido algunos tiempos administrativos, la percepción de los padres sobre la lentitud del proceso indica que aún hay margen de mejora. Es necesario revisar el sistema para minimizar los tiempos de espera y asegurar que el proceso sea rápido y eficiente tanto para los directores como para los padres.

Reducción de pagos innecesarios: aunque se ha avanzado en la reducción de requisitos, la percepción de pagos innecesarios sigue siendo alta entre los padres del grupo MD. Esto demanda una revisión de los pagos asociados y una estrategia comunicacional más proactiva que destaque los ahorros que la MD ofrece, dirigido a los padres y a los directivos.

Escalamiento razonable de la intervención: para garantizar la evaluabilidad de la MD en el futuro, es importante escalarla de manera gradual. Esto podría incluir su expansión a otros grados educativos, además del 1.º grado de primaria actualmente cubierto en las mismas II. EE. ya atendidas. Este enfoque permitiría un aumento progresivo en el volumen de usuarios dentro de las mismas UGEL, fortaleciendo al mismo tiempo la estrategia comunicacional en todas las II. EE.

Riesgos de una expansión regional apresurada: si bien la expansión de MD es un objetivo importante, ampliar la cobertura regional antes de incluir más grados dentro de una misma IE que ya cuenta con MD podría generar complicaciones. Por un lado, se reduciría la posibilidad de contar con un grupo de control puro (IE sin MD); por otro, se reproduciría un sistema híbrido en las II. EE. tratadas, donde los grados de 2.º a 6.º seguirían utilizando la matrícula tradicional.

La Matrícula Digital muestra amplias mejoras en costo-efectividad en términos de la reducción del costo por matrícula asignada a lo largo de los años. Sin embargo, la MD también podría destacarse por su contribución a reducir prácticas informales asociadas a los cobros indebidos y su relación con el sistema de matrícula.

Agradecimientos

Agradecemos a Juan Palomino por su apoyo en la coordinación general del estudio; a David Landers y Jimena Vargas por su colaboración en la revisión de los cuestionarios; a Manolo Aparicio por su contribución al análisis bibliográfico; al equipo de Operaciones de la USE por su apoyo en el recojo de información; y a Guillermo Prieto, Renato de la Torre y Lucía Aliaga, miembros del equipo de la DIGE, por su colaboración en la provisión de información sobre el Sistema de Matrícula Digital.

Referencias bibliográficas

- ⊗ Abdulkadiroğlu, A., Agarwal, N., & Pathak, P. A. (2017). The welfare effects of coordinated assignment: Evidence from the New York City high school match. *American Economic Review*, 107(12), 3635-3689.
- ⊗ Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Uruguay. (2024). *Web de inscripción de matrícula en Uruguay*. <https://www.anep.edu.uy/nuevo-portal-inscripci-n-web-para-estudiantes-educaci-n-p-blica>
- ⊗ Aguilera, A., Elacqua, G., Lavin, J., Margitic, J., & Neilson, C. A. (2022). *Cuantificando los beneficios de digitalizar y centralizar la postulación y asignación a escuelas*. IADB: Inter-American Development Bank. <https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Cuantificando-los-beneficios-de-digitalizar-y-centralizar-la-postulacion-y-asignacion-a-escuelas.pdf>
- ⊗ Alcaldía Mayor de Bogotá. (2024). *Web de inscripción de matrícula en Bogotá, Colombia*. <https://matriculas.educacionbogota.edu.co/primaria>
- ⊗ Arteaga, F., Elacqua, G., Krussig, T., Méndez, C., & Neilson, C. A. (2022). *Can information on school attributes and placement probabilities direct search and choice? Evidence from choice platforms in Ecuador and Peru*. IDB Working Paper Series. <https://www.econstor.eu/handle/10419/289995>
- ⊗ Carrasco, A., & Honey, N. (2019). Nuevo sistema de admisión escolar y su capacidad de atenuar la desigualdad de acceso a colegios de calidad: Al inicio de un largo camino. *Estudios en Justicia Educativa*, 1.
- ⊗ Carrasco, A., Oyarzún, J., Bonilla, A., Honey, N., & Díaz, B. (2019). La experiencia de las familias con el Nuevo Sistema de Admisión Escolar: Un cambio cultural en marcha. *Serie Estudios en Justicia Educativa*, 2.
- ⊗ Chamilco, M., Pacheco, A., Peñaranda, C., Felix, E., & Ruiz, M. (2023). Materials and methods on digital enrollment system for educational institutions. *Materials Today: Proceedings*, 81, 718-722.
- ⊗ Chen, Y., & Sönmez, T. (2004). School choice: An experimental study. Boston College Working Papers in Economics, 622. <http://ideas.repec.org/p/boc/bocoec/622.html>
- ⊗ Chicago Public Schools Website. (2024). *Chicago Public Schools, Apply and Enroll*. <https://www.cps.edu/schools/apply-enroll/>
- ⊗ Comunidad de Madrid. (2024). *Comunidad de Madrid: Atención al ciudadano*. <https://www.comunidad.madrid/servicios/atencion-ciudadano>
- ⊗ CNN Chile. (2024). Ley de Presupuesto 2025: Cámara aprueba suspensión temporal del Sistema de Admisión Escolar para el próximo año. CNN Chile. https://www.cnnchile.com/pais/ley-presupuesto-2025-camara-suspension-sae-proximo-ano_20241113/
- ⊗ Cruz-Aguayo, Y., Díaz, M. M.-B., Xhardez, V., Ramallo, V., De Marco, C., & Sessa, M. (2022). Hacia una transformación digital del sector educativo: Aprendizajes de la virtualización de emergencia. *Nota Técnica Nidb-tn-2409*. Disponible en <https://publications.iadb.org/es/hacia-una-transformacion-digital-del-sector-educativo-aprendizajes-de-la-virtualizacion-de>. https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_investigacion_pdf/4459.pdf
- ⊗ Feinberg, W., & Lubienski, C. (Eds.). (2008). *School Choice Policies and Outcomes: Empirical and Philosophical Perspectives*. Albany, NY: State University of New York Press
- ⊗ Figueroa, N., Asahi, K., Gallego, F., Urria, I., & Tagle, F. (2019). *Nuevo Sistema de Admisión Escolar Chileno: Adquisición de Información y Desigualdad*. Fondo de Investigación y Desarrollo en Educación. Ministerio de Educación. Santiago, Chile.
- ⊗ Gaffar, M. F., Komariah, A., Susilana, R., & Kurniady, D. A. (2021). The development and application of digitalized school management system. *Multicultural Education*, 7(6). <https://www.academia.edu/download/100144292/65.pdf>
- ⊗ Honey, N., & Carrasco, A. (2023). A New Admission System in Chile and Its Foreseen Moderate Impact on Access for Low-Income Students. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 45(1), 108-133. <https://doi.org/10.3102/01623737221093374>

- ⊗ Irrázaval, A. P. (2021). El Sistema de Admisión Escolar, sistema de asignación centralizado en Chile. *Cuadernos del Claeh*, 40(113), Article 113. <https://doi.org/10.29192/claeh.40.1.4>
- ⊗ Kojima, F., & Ünver, M. U. (2011). The "Boston" School-Choice Mechanism. Stanford University and Boston College
- ⊗ Mayo, R. F., Villanueva, A. T., Ortiz, K. A. B., Reyes, A. C. M., Payad, J. J. S., Rodriguez, R. L., & Serrano, E. A. (2022). Web-Based Enrollment System for Public Junior High School in the Philippines: A Case Study in the Province of Cavite Public Schools. *2022 2nd International Conference in Information and Computing Research (iCORE)*, 134-138. <https://doi.org/10.1109/iCORE58172.2022.00044>
- ⊗ Ministerio de Educación, Chile. (2024). *Web de Inscripción de matrícula en Chile*. <https://www.sistemadeadmisionescolar.cl/>
- ⊗ Ministerio de Educación, Chile. (2024, noviembre 13). Mineduc informa sobre el Sistema de Admisión Escolar 2025. Ministerio de educación. <https://www.mineduc.cl/mineduc-informa-sobre-el-sistema-de-admision-escolar-2025/>
- ⊗ Ministerio de Educación, Ecuador. (2024). *Web de inscripción de matrícula en Ecuador*. <https://juntos.educacion.gob.ec>
- ⊗ Ministerio de Educación, Francia. (2024). *Web de Inscripción de Matrícula en Francia*. <https://www.education.gouv.fr/l-inscription-au-college-11987>
- ⊗ Municipio de Buenos Aires, Argentina. (2024). *Web de inscripción de matrícula en Buenos Aires, Argentina*. <https://buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/inscripcionescolar>
- ⊗ Municipio de Edmonton, Alberta-Canada. (2024). *Edmonton Public Schools. Register for School*. <https://epsb.ca/schools/register/>
- ⊗ Pathak, P. A., & Sönmez, T. (2013). School admissions reform in Chicago and England: Comparing mechanisms by their vulnerability to manipulation. *American Economic Review*, 103(1), 80-106.
- ⊗ Rodríguez-Garcés, C. R., Padilla-Fuentes, G., & Espinosa-Valenzuela, D. (2022). El nuevo Sistema de Admisión Escolar (SAE) en Chile: Aportes a la igualdad de oportunidades en un contexto de libre elección educativa. *Encuentros*, 20(01-Enero-Junio-), Article 01-Enero-Junio-. <https://doi.org/10.15665/encuen.v20i01.2303>
- ⊗ Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. (2024). *Web de inscripción de matrícula en Río de Janeiro, Brasil*. <https://matriculafacil.rj.gov.br/>